

TANOSIL YOKI OITS KASALLIGINI TARQATGANLIK JINOYATINING IJTIMOIY XAVFLILIGI

Abduraxmonova Zuxra Faxriddin qizi
O‘zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
yurisprudensiya-biznes huquqi yo‘nalishi
4-bosqich talabasi

Arnaqulov Raximjon Olimovich
O‘zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
yurisprudensiya-biznes huquqi
4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tanosil yoki odamning orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS)ni tarqatish jinoyati haqida ma‘lumot berilib, obyektiv tomoni, obyekt, jinoyat subyekti va uning yoshi, jinoyatning qamrovi va ijtimoiy xavflilik darajasi haqida ma‘lumotlar beriladi. Shuningdek ushbu jinoyatni sodir etishga belgilangan javobgarlik hamda ushbu jinoyatni oldini olishdagi profilaktik choralar to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: OITS, tanosil, jinoyat, obyektiv tomon, subyekt, sanksiya, huquqiy muommolar, javobgarlik, hamkorlik, profilaktika.

Insoniyat butun o‘tmishi davomida ko‘plab viruslar bilan kurashib kelgan bo‘lsada ta‘nosil va oits kasalligi hamon dolzarbligicha qolmoqda. Jumladan 2026 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda OITSGa chalinganlar soni 52 ming nafarga yetgan.¹ Bundan anglash mumkinki, kasallikka chalingan shaxslar yildan yilga kamayish o‘rniga ko‘payib bormoqda. Bunga sabab qilib bir tarafdin insonlarning ehtiyotsizligi bo‘lsa, ikkinchi tarafdin ushbu viruslarni qasddan tarqatayotgan shaxslar ta‘kidlanadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 48-moddasida esa “Har kim sog‘lig‘ini saqlash huquqiga ega” ekanligi belgilangan. Ushbu modda ijrosi o‘laroq davlatimizda tanosil yoki OITS kasalligini taqatish ijtimoiy xavfli qilmish-jazo qo‘llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 113-moddasida bila turib boshqa shaxsni tanosil yoki OITS kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirish uchun javobgarlik ko‘zda tutilgan bo‘lib, bunda shaxs o‘zida tanosil yoki OITS kasalligi mavjudligini aniq bila turib, jabrlanuvchiga mazkur kasallikni yuqtirib olish uchun chinakam xavf tug‘diradi. Oldindan bila turib deganda, aybdorning o‘zida tanosil kasalligi borligini bilgan va boshqa shaxsni uni yuqtirish xavfi ostida qoldirganligi tushuniladi.²

¹ <https://kun.uz/kr/95803060>

² Jinoyat huquqi. Rustamboev M.X. 2016-yil.

Ushbu jinoyatni sodir etishda jinoyat subyektini jinoyat kodeksi 17-moddasiga muvofiq jinoyat ishi tugallangunga qadar 16 yoshga to'lgan, jinoyat sodir etilgan davrda aqli raso holatda bo'lgan har qanday OIV/OITS yoki tanosil kasalligi yuqtirgan shaxs hisoblanadi. Aqli rasolik deyilganda jinoyatni sodir etish davrida shaxsning o'z harakatlari yoki harakatsizligining ijtimoiy xavflilik darajasini to'liq anglab yetgan va ularni boshqara olgan shaxs tushuniladi.

Shaxs jinoyat sodir etishdan oldin OIV/OITS infeksiyasiga musbat natija bilan tegishli elektron tartib raqami berilib, tegishli viloyat OITS (SPID)ga qarshi kurashish markaziga belgilangan hisob nazoratiga olingan bo'lib, shu kuni shifokorlar tomonidan OIV/OITS infeksiyasini o'zga shaxsiga yuqtirmaslik haqida rasman ogohlantirilib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2021 yil 6 sentabrdagi 219-sonli "OITS kasalligiga oldini olish chora tadbirlari va tibbiy yordamni tashkil etishni yanada takomillashtirish" to'g'risidagi qonuni va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi bilan tanishtirilgan bo'lishiga qaramasdan, boshqa shaxsni bu haqida ogohlantirmay OITV/OITS kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirish jinoyatning obyektiv tomoni hisoblanadi.³

Har qanday qilmish jinoyat bo'lishi uchun ijtimoiy jihatdan xavfli bo'lishi kerak. Yuqorida tahlil qilinayotgan qilmishning ijtimoiy xavfliligi boshqa jinoyatlar bilan taqqoslaganda yuqori ko'rsatkichga ega hisoblanadi. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs bevosita jamiyat hayotiga ta'sir o'tkazib, insonlar sog'lig'iga zarar yetkazadi. Ushbu jinoyat obyektini sog'liqni saqlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar, xususan, aholining sanitar-epidemiologik osoyishtaligi, ya'ni odamlarning sog'lig'i hisoblanadi.

Ushbu kasallik turlicha yo'llar bilan yuqadi. Uning yuqish yo'llari faqatgina jinsiy emas, balki tibbiyotdagi sanitariya qoidalariga amal qilmaslik, kosmetologiya, gigienik talablarga rioya qilmagan sartarosh xizmatidan, onadan bolaga: homiladorlikda yo'ldosh orqali, tug'ish vaqtida qon orqali, ko'krakdan emizish orqali ya'ni ona suti bilan bo'lishi mumkin. Lekin shuni unutmash kerakki kasallik qay tarzda yuqishidan qattiq nazar, uni boshqa insonlarga yuqtirish, yoki yuqishi mumkin bo'lgan harakatlarni sodir etish jinoyatligicha qolaveradi, zero ikkala inson axloq chegaralaridan chiqib kasallik yuqtiradimi yoki yuqorida ta'kidlangan holatlar orqali bu unga boshqa shaxs sog'lig'ini xavfga qo'yish huquqini bermaydi.

Endi yuqorida o'rgangan tushunchalarimizni real hayot bilan bog'lab tushuntirsak. D. isimli fuqoro markazda nazoratga olingan va ogohlantirish olib tegishli modda haqida habardor qilingan edi. Ammo u o'z turmush o'tog'ini bu haqida ogohlantirmay, uning roziligini olmay 113-modda dispozitsiyasidagi harakatlarni amalga oshiradi. Ushbu holatda D. turmush o'rtog'i ushbu virusni yuqtirmagan taqdirda ham javobgarlikka tortiladi, chunki JK 113-moddasi 4- qismida jabrlanuvchi yuqtirish xavfi ostida qoldirilgan yoki unga ushbu virus yuqtirilgan bo'lishi belgilangan. Ushbu jarayonda D. javobgarlikdan ozod qilinishi uchun u turmush o'rtog'iga bu haqda aytgan va turmush o'rtog'i bila turib rozi bo'lgan bo'lishi yoki D. aqli raso shaxs emasligi asos bo'la oladi. Boshqa har qanday

³ <https://lex.uz/mact/-2389421#-2389550>

holat javobgarlikni inkor qilmaydi. Endi ikkinchi holatlarga to'xtalsak, shifokor, kosmetolog, sartarosh va boshqa inson tanasi bilan bevosita ishlaydigan shaxslar ma'suliyatsizligi natijasida ushbu kasallik yuqtirilganda 113-modda 5-qism bilan javobgarlikka tortiladi. Tabiiyki, ushbu jarayonda shaxsda OIV/OITS yoki tanosil kasalligi qayd etilgan bo'lishi shart emas. Ushbu holatda xizmatdan foydalangan shaxs uni bu haqida ogohlantirmagan taqdirda ham javobgarlik keltirib chiqadi. Chunki uning xizmat vaqtida o'z vazifasini lozim darajada bajarmaganligi: Kosmetolog o'z tibbiy buyumlarini ishlatishda gigiyenaga amal qilmaganligi, shifokor donor qonini tekshirmay turib undan foydalanganligi va boshqa holatlar sababli jabrlanuvchi OIV/OITSni yuqtirib oladi. Ushbu jarayonda shaxs kasallikni yuqtirish xavfi ostida qolishi javobgarlik keltirib chiqarmaydi, sababi 113-modda 5- qism dispozitsiyasida faqat yuqtirishgina nazarda tutilgan. Ushbu qism sanksiyasi ham biroz yengil bo'li, bu bevosita jinoyat subyekti ehtiyotsizlik natijasida jinoyat sodir etishi bilan bog'liq.

Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiy usulda qondirish jinoyatlari: 118-119-modda uchinchi qism e bandida ushbu jinoyat og'ir oqibatlar olib kelishi ko'zda tutilgan bo'lib, "Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 15-son Oliy sud plenumi 16-bandiga ko'ra OIV/OITS yuqishi ham og'ir holat hisoblanishi keltirilgan. Bu shuni anglatadiki ushbu holatlar virus yuqtirilganda 113-modda emas 118-119-moddalar e bandida nazarda tutilgan javobgarlik: o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Yana shuni e'tiborga olish kerakki, ushbu jinoyatda JK 17-moddasiga muvofiq jinoyat yoshi 16 yosh emas balki 14 yosh hisoblanadi.

Amaliyot o'rganilganda bir shaxs ushbu modda bilan javobgarlikka tortilganligi va appelyatsiya instansiyasida uning aqli norasoligi aniqlanganligi va unga nisbatan tibbiy yosindagi majburlov chorasi qo'llanilganligi, jinoyat sodir etgan shaxs farzandli bo'lganligi sababli JPK 533-moddan 1-qismiga ko'ra farzandi uch yoshga to'lgunga qadar kechiktirilganlik holati, yana bir vaziyatda esa yetarlicha xulosa chiqarmagan fuqaro qayta ushbu jinoyatga qo'l urganligini ko'rishimiz mumkin.

O'rganganlarimizdan ko'rinib turibiki, hozirgi vaqtda ushbu kasallikni oldini olish uchun ko'plab harakatlar amalga oshirilmoqda. Ammo ushbu kasallik yildan yilga rivojlanib kelmoqdaki, kasallikka chalinganlar soni ko'payishda davom etmoqda. Shu sababli xulosa o'rnida bir qancha takliflarni keltiramiz. **Birinchi**dan, migratsiyadan qaytgan vatandoshlarimiz uchun majburiy tekshiruv joriy qilish to'g'risida kiritilayotgan o'zgartirishlarga ushbu shaxslarda kasallik aniqlangan taqdirda ularning oila a'zolarini habardor qilish tizimini joriy qilishni qo'shimcha qilish. Natijada kasallikni yuqtirish holatlari oldi olinishiga erishish mumkin. **Ikkinchi**dan, kosmetologiya, sartaroshlik va shu kabi bevosita kasallik yuqishi mumkin bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushbu kasalliklar haqida ma'lumot olishini ta'minlash. **Uchinchi**dan, aholining ushbu kasallik, uni yuqtirish yo'llari, qasddan yuqtrilganda jinoiy javobgarlik, yashirilganda ma'muriy javobgarlik haqidagi bilimlarini oshirish. Ushbu usul televidiniya orqali ko'rsatuvlar, kino, serial va boshqa tarzda aholiga yetib boradigan qilib ishlanishi mumkin.

Natijada aholi ongida mavjud kasallik haqidagi miqlar o'zni ma'suliyat va huquqiy qarashlarga o'zgartirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir) – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni. 2023-yil 1-maydagi O'RQ-837-son Qonuni bilan qabul qilingan. "[Elektron manba] <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsesual kodeksi
4. "Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 15-son Oliy sud plenumi 16-bandi
5. Jinoyat huquqi. Rustamboev M.X. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2016.
6. <https://lex.uz/mact/-2389421#-2389550>
7. <https://kun.uz/kr/95803060>
8. <https://my.sud.uz/>